

<http://www.humanityspace.net>
<http://www.humanityspace.ru>
<http://www.гуманитарноепространство.рф>

ISSN 2226-0773

ISSN 2226-0773

**HUMANITY SPACE
INTERNATIONAL ALMANAC**

**ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬМАНАХ**

**Volume 11, No 4
Том 11, № 4**

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / BIOLOGICAL SCIENCES

2022

Гуманитарное пространство. *Международный альманах* ТОМ 11, № 4, 2022
Humanity space. *International almanac* VOLUME 11, No 4, 2022

Главный редактор / Chief Editor: **М.А. Лазарев / M.A. Lazarev**

Дизайн обложки / Cover Design: **М.А. Лазарев / M.A. Lazarev**

E-mail: **humanityspace@gmail.com**

Зам. главного редактора / Deputy Chief Editor: **А.А. Ласкин / A.A. Laskin**

E-mail: **al.laskin@yandex.ru**

Научные редакторы / Scientific Editors: **В.П. Подвойский / V.P. Podvoysky**

E-mail: **9036167488@mail.ru**

О.В. Стукалова / O.V. Stukalova

E-mail: **stukalova@obrazfund.ru**

Веб-сайт / Website: **<http://www.humanityspace.net>**

<http://www.humanityspace.ru>

<http://www.гуманитарнопространство.рф>

Издательство / Publishers:

Международная академия образования / International Academy of Education

121433, Россия, г. Москва, ул. Большая Филёвская, 28, корп. 2

Bolshaya Filevskaya, str., 28, building 2, Moscow 121433 Russia

Напечатано / Printed by:

ООО «АЕГ Групп» / A.E.G. Group

125009, г. Москва, Тверская улица, 27, строение 1, подъезд 2

Tverskaya str., 27, building 1, approach 2, Moscow 125009 Russia

Постер-МГУ / Poster-MSU

119296, г. Москва, ул. Молодежная, 3

Molodezhnaya, 3, Moscow 119296 Russia

Дата выпуска / Date of issue: **23.12.2022**

Реестр / Register: **ISSN 2226-0773**

DOI: **10.5281/zenodo.7473128**

EDN: **XPYGZE**

Фото на обложке / Cover photo: *Jeanvoinea annulipes* Pic, 1934: Holotype, male (length: 22.3 mm) with 4 labels: 1) [red] "Type"; 2) "Type"; 3) "Tonkin / Chapa / 9.V.1918 / Jeanvoine"; 4) "*Jeanvoinea / annulipes / n m.*" - collection of Muséum National d'Histoire Naturelle. Photo by Christophe Rivier, Paris Museum, in charge of the photographic laboratory.

The Chief Editor is very grateful to Gérard Tavakilian and Christophe Rivier (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris) for supplying him with the photo.

© Гуманитарное пространство. *Международный альманах*

Humanity space. *International almanac*

составление, редактирование

compiling, editing

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Алексеева Лариса Леонидовна

доктор педагогических наук, доцент, почётный работник науки и техники РФ

Баршевскис Арвидс (Латвия)

академик Латвийской академии наук, доктор биологических наук, профессор
Даугавпилсский университет

Блок Олег Аркадьевич

доктор педагогических наук, профессор
Московский государственный институт культуры
Президент отделения «Музыкальное искусство и образование»
Международной академии информатизации при ООН

Борц Анна (Польша)

доктор искусствоведения
Вроцлавский университет экологических и биологических наук
Институт ландшафтной архитектуры

Данилевский Михаил Леонтьевич

кандидат биологических наук
Институт Проблем Экологии и Эволюции им. А.Н. Северцова РАН

Делий Павел Юрьевич

кандидат педагогических наук, профессор
Московский государственный институт культуры

Дуккон Агнеш (Hungary)

доктор филологических наук, профессор
Будапештского Университета им. Лоранда Этвеша (ELTE)
Венгерская Академия Наук (по венгерской литературе ренессанса и барокко)

Жаркова Алёна Анатольевна

доктор педагогических наук, профессор, профессор Российской
академии образования
Московский государственный институт культуры

Жарков Анатолий Дмитриевич

академик Российской академии естественных наук, доктор педагогических
наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ
Московский государственный институт культуры

Илларионова Людмила Петровна

доктор педагогических наук, профессор
Московский государственный областной университет

Кадников Виталий Валерьевич

кандидат биологических наук

Институт биоинженерии, ФИЦ Биотехнологии Российской академии наук

Калимуллина Ольга Анатольевна

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

Ласкин Александр Анатольевич

доктор педагогических наук, профессор

Международная академия образования

Малянов Евгений Анатольевич

доктор педагогических наук, профессор

Пермский государственный институт культуры

Москвина Анна Сергеевна

кандидат педагогических наук, доцент

Московский государственный областной университет

Овечко Николай Николаевич

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник

Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Российской академии наук

Оленев Святослав Михайлович

доктор философских наук, профессор

Московская государственная академия хореографии

Пирязева Елена Николаевна

кандидат искусствоведения

Институт художественного образования и культурологии Российской Академии Образования

Подвойский Василий Петрович

доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор

Поль Дмитрий Владимирович

доктор филологических наук, профессор

Московский Педагогический Государственный Университет

Полюдова Елена Николаевна (США: Калифорния)

кандидат педагогических наук

Окружная библиотека Санта Клара

Сёке Каталин (Венгрия)

кандидат филологических наук, доцент
Института Славистики Сегедского университета

Стукалова Ольга Вадимовна

доктор педагогических наук, доцент
Благотворительный фонд «Образ жизни»
Институт педагогики, психологии и социальных проблем

Солодухин Владимир Иосифович

доктор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Солодухина Татьяна Константиновна

доктор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Табачникова Ольга Марковна (Великобритания: Престон)

доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, доцент
Университет Центрального Ланкашира

Щербакова Анна Иосифовна

доктор педагогических наук, доктор культурологии, профессор
Московский государственный институт имени А.Г. Шнитке

EDITORIAL BOARD

Alekseeva Larisa Leonidovna

Dr. of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Honorary Worker of Science and Technology of the Russian Federation

Barševskis Arvids (Latvia)

Academician of Latvian Academy of Science, Dr. of Biological Sciences, Professor Daugavpils University

Blok Oleg Arkadevich

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
Moscow State University of Culture
President of the Department of Music and Education of the International Academy of Informatization at the United Nations

Borch Anna (Poland)

Dr. of Art Criticism
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
Institute of Landscape Architecture

Danilevsky Mikhail Leont`evitch

PhD of Biological Sciences
A.N. Severtzov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences

Dely Pavel Yurevich

PhD of Pedagogical Sciences, Professor
Moscow State University of Culture

Dukkon Ágnes (Hungary)

Dr. of Phylological Sciences, Professor
Budapest University named after Eötvös Loránd (ELTE)
Hungarian Academy of Sciences (in Hungarian literature, Renaissance and Baroque)

Illarionova Lyudmila Petrovna

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
Moscow State Regional University

Kadnikov Vitaly Valerevich

PhD of Biological Sciences
Institute of Bioengineering, Federal Research Center “Fundamentals of Biotechnology” of the Russian Academy of Sciences

Kalimullina Olga Anatolievna

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Education
Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism

Laskin Alexandr Anatolevich

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
International Academy of Education

Malyanov Evgeniy Anatolevich

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
Perm State Institute of Culture

Moskvina Anna Sergeevna

PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Moscow Region State University

Ovechko Nikolay Nikolaevich

PhD of Biological Sciences, Senior Researcher
I.I. Mechnikov Scientific Research Institute of Vaccines and Serums of the Russian Academy of Sciences

Olenev Svyatoslav Mikhaylovich

Dr. of Philosophical Sciences, Professor
Moscow State Academy of Choreography

Piryazeva Elena Nikolaevna

PhD of Art Criticism
Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Podvoysky Vasily Petrovich

Dr. of Pedagogical Sciences, PhD of Psychological Sciences, Professor

Pol' Dmitriy Vladimirovich

Dr. of Philological Sciences, Professor
Moscow State Pedagogical University

Polyudova Elena Nikolayevna (USA: California)

PhD of Pedagogical Sciences
Santa Clara County Library

Shcherbakov Anna Iosifovna

Dr. of Pedagogical Sciences, PhD of Culturological Sciences, Professor
Moscow State Institute of Music named A.G. Schnittke

Stukalova Olga Vadimovna

Dr. of Pedagogical Sciences, assistant professor
The Charitable Foundation “Way of Life”
Institute of Pedagogy, Psychology and Social Problems

Solodukhin Vladimir Iosifovich

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions

Solodukhina Tatyana Konstantinovna

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions

Szoke Katalin (Hungary)

PhD of Philological Sciences, assistant professor
Institute of Slavic Studies of the University of Szeged

Tabachnikova Olga Markovna (United Kingdom: Preston)

Doctor of Philosophy (in Franco-Russian Studies and in Mathematics),
assistant professor
University of Central Lancashire

Zharkova Alena Anatolevna

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Russian Academy of Education
Moscow State University of Culture

Zharkov Anatoliy Dmitrievich

Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Dr. of Pedagogical
Sciences, Professor, Honored Worker of Culture of the Russian Federation
Moscow State University of Culture

**Новый вид жуков-трясинников *Elodes martaе*
(Coleoptera: Scirtidae) из Москвы***

А.А. Гусаков

Зоологический музей Московского государственного университета
им. М.В.Ломоносова

125009 Россия, Москва, ул. Большая Никитская, д. 2

Zoological Museum of the Moscow Lomonosov State University

Bol'shaya Nikitskaya str. 2, Moscow 125009 Russia

e-mail: gusakov@zmmu.msu.ru

Ключевые слова: Coleoptera, Scirtidae, *Elodes*, новый вид, европейская фауна, Россия.

Key words: Coleoptera, Scirtidae, *Elodes*, new species, European fauna, Russia.

Резюме: *Elodes martaе* sp. n. описан из европейской части России.

Abstract: *Elodes martaе* sp. n. is described from the European part of Russia.

[Gusakov A.A. A new species of marsh beetles *Elodes martaе* (Coleoptera, Scirtidae) from Moscow]

В нашем распоряжении оказался очень своеобразный вид жуков-трясинников рода *Elodes* Latreille, 1797 из Москвы, внешним обликом очень сходный с большинством представителей немногочисленного, характерного в основном для востока Азии рода *Sacodes* LeConte, 1854. Детальное изучение полученных экземпляров показало, что они относятся к неизвестному зоологам виду. Его описание дано ниже.

***Elodes martaе* sp. n.**

Рис. 1-2

Описание. Голотип. Самец. Тело сравнительно короткое и широкое, слабо выпуклое, умеренно блестящее; переднеспинка жёлто-оранжевая; края наличника, ротовые

*Работа выполнена в рамках научного проекта государственного задания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова № 121032300105-0.

придатки, основания усиков, конечности и вершина брюшка коричневато-жёлтые; глаза чёрные; усики, щиток, большая часть головы и нижних поверхностей тёмно-бурые; надкрылья почти чёрные; поверхность надкрылий в полуприлегающих тёмно-бурых волосках, с примесью единичных светлых, торчащих вертикально; на других поверхностях тела волоски светлые, золотисто-жёлтые. Длина, измеренная от переднего края переднеспинки до вершин надкрылий, 3.6 мм. Наибольшая ширина тела, находящаяся в области середины надкрылий, около 2.0 мм.

Голова тонко и редко пунктирована. Глаза сравнительно большие. Усики не очень длинные, 11-члениковые, слабо пиловидные с 4-го по 10-й членик; 3-й членик очень короткий, 4-й в 1.45 раза длиннее 5-го. Верхняя губа сильно поперечная. Последний членик челюстных щупиков на вершине заострённый. Вершинный членик губных щупиков меньше предвершинного, причленяющийся перед серединой последнего.

Переднеспинка, заметно уже основания надкрылий, почти полукруглая, примерно в 1.8 раза шире своей длины, наиболее широкая у основания, слабо выпуклая, тонко и редко пунктированная; боковые и передний края её распластанные, бесцветные и почти прозрачные, как стекло. Простернальный отросток очень узкий и острый.

Щиток крупный, треугольный, слабо пунктированный. Надкрылья сильно равномерно пунктированные, с широкими эпиплевами, достигающими области предвершинного закругления надкрылий.

Заднегрудь и брюшные стерниты тонко пунктированные, покрытые короткими прилегающими и полуприлегающими волосками. Задний край 7-го (5-го видимого) брюшного стернита посередине едва заметно выемчатый.

Ноги тонкие, сравнительно короткие. 1-й членик задней лапки длиннее остальных вместе взятых.

Тегмен без выростов парамер, дистально плавно сужающийся, с закруглённой вершиной. Пенис (Рис. 2) с парными сильно вытянутыми парамеридами и простемами (prostheme), изогнут дорсально. Простемы заметно длиннее

парамероидов. Вершины парамероидов слабо утолщенные, с едва заметным зубчиком. Длина пениса 1.4 мм.

Изменчивость. Паратипы. Окраска щитка, брюшка, ног у некоторых особей может быть чуть светлее.

У самок, в отличие от самцов, усики нитевидные, 7-й (5-й видимый) стернит брюшка без выемки на середине заднего края, чрезвычайно тонко пунктированный, более блестящий.

Длина второго самца 3.6 мм. Длина самок 3.55-4.7 мм.

Материал. Голотип, ♂: Россия, Москва, ул. Большая Марьинская, 55°48'13.54"C, 37°38'1.54"B, на коре тополя, 23.05.2022 (М.Л. Данилевский). Голотип - экземпляр хорошей сохранности, препарирован и смонтирован на уголке из плотного картона; гениталии в пробирке с глицерином, подколотой на той же булавке. Паратипы: 1 ♂ (Рис. 1), там же, 18.05.2022 (Марта Данилевская); 1 ♀, с той же этикеткой, 21.05.2022; 1 ♀, там же, 21.05.2022 (Г.Б. Данилевская); 1 ♀, там же, 25.05.2022 (М.Л. Данилевский); 1 ♀, там же, 30.05.2022 (Г.Б. Данилевская).

Голотип хранится в коллекции Зоологического музея МГУ; паратипы там же и в частной коллекции М.Л. Данилевского (Москва).

Распространение. Пока известен только из средней полосы европейской части России, где был найден в центре Москвы. Все собранные экземпляры обнаружены во второй половине мая, бегающими по коре старых тополей.

Замечания. От всех известных видов рода (Klausnitzer, 1973, 2009, 2016 и др.) отличается как внешним обликом, у обоих полов напоминающим виды рода *Sacodes* (Рис. 1), так и строением гениталий самца (Рис. 2).

Этимология. Назван именем Марты Данилевской - московской студентки и энтомолога, ещё будучи школьницей собравшей первые экземпляры этого нового вида недалеко от своего дома.

Благодарности. За передачу в моё распоряжение уникального энтомологического материала я очень признателен членам семьи Данилевских - Михаилу Леонтьевичу, Галине Борисовне и, особенно, Марте. К.В. Макарова, М.Э. Смирнова и М.А. Лазарева сердечно благодарю за помощь в подготовке иллюстраций, А.С. Сажнева за присылку некоторых публикаций Б. Клауснитцера.

ЛИТЕРАТУРА

- Klausnitzer B. 1973. Zur Kenntnis der Gattung *Helodes* Latr. (Coleoptera, Helodidae). 5. Fortsetzung. - Entomologische Nachrichten. 17 (7/8): 105-114.
- Klausnitzer B. 2009. Insecta: Coleoptera: Scirtidae. - Süßwasserfauna von Mitteleuropa. Bd. 20/17: 1-326.
- Klausnitzer B. 2016. Family Scirtidae Fleming, 1821. - Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Leiden, Boston: Brill: 412-425.

Рис. 1-2. *Elodes martae* sp. n.: 1 - самец, паратип, общий вид;
2 - вершинная часть пениса голотипа, вид сверху.
Автор снимков: К.В. Макаров.

Поступила / Received: 10.11.2022

Принята / Accepted: 15.12.2022

***Achranoxia semiflava* (Kraatz, 1883) (Coleoptera: Scarabaeidae)
в Европе: первые находки в Восточном Предкавказье
представителя рода, считавшегося эндемичным
для Средней Азии***

А.А. Гусаков¹, Е.В. Ильина²

¹Зоологический музей Московского государственного университета
им. М.В.Ломоносова

125009 Россия, Москва, ул. Большая Никитская, д. 2

Zoological Museum of the Moscow Lomonosov State University

Bol'shaya Nikitskaya str. 2, Moscow 125009 Russia

e-mail: gusakov@zmmu.msu.ru

²ФГБУ Заповедник «Дагестанский»; Прикаспийский институт биологических
ресурсов Дагестанского Федерального Исследовательского Центра
Российской Академии Наук

367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 120

367023, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева, д. 45

Caspian Institute of Biological Resources, Russian Academy of Sciences

Dagestan Nature Reserve; Gagarina str., 120, Republic of Dagestan, Makhachkala

367010 Russia

Magomed Gadzhiev str., 45, Republic of Dagestan, Makhachkala 367023 Russia

e-mail: carabus@list.ru

Ключевые слова: Coleoptera, Scarabaeidae, Melolonthinae, Melolonthini, *Achranoxia*, новые находки, фаунистика, Средняя Азия, Европа.

Key words: Coleoptera, Scarabaeidae, Melolonthinae, Melolonthini, *Achranoxia*, new records, faunistics, Middle Asia, Europe.

Резюме: Крупный хрущ *Achranoxia semiflava* (Kr.) впервые отмечен для Европы (Россия: Северный Дагестан); род *Achranoxia* ранее был известен только из Средней Азии.

Abstract: A large beetle *Achranoxia semiflava* (Kr.) is reported from Europe (Russia: North Dagestan) for the first time; the genus *Achranoxia* was previously known only from Middle Asia.

[Gusakov A.A.¹, Ilyina E.V.² *Achranoxia semiflava* (Kraatz, 1883) (Coleoptera, Scarabaeidae) in Europe: the first finds in the Eastern Ciscaucasia of a representative of the genus considered endemic to Central Asia]

*Работа выполнена в рамках научного проекта государственного задания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова № 121032300105-0.

Небольшой род крупных хрущей *Achranoxia* Kraatz, 1888 до сих пор считался эндемичным для фауны Средней Азии (Медведев, 1951: 69; Крыжановский, 1965: 138; Николаев, 1987: 142). Виды рода известны из песков Южного Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Таджикистана (Николаев, 1987; Bezděk, 2016). В 2019-2020 годах несколько экземпляров *Achranoxia semiflava* (Kraatz, 1883) были собраны нами прилетевшими на свет в песках на севере Дагестана, в двух местах. Собранные жуки (четыре самца и самка) были тщательно сравнены с экземплярами этого вида из Казахстана, Туркмении и Узбекистана. Никаких значимых морфологических различий между ними обнаружено не было. Весь перечисленный ниже материал хранится в Зоологическом музее МГУ.

Achranoxia semiflava (Kraatz, 1883)

Рис. 1-6

Anoxia semiflava Kraatz, 1883: 355, 357 («Tekke-Turmenien»). Другие ссылки опущены.

Материал. Россия: Дагестан: 2 ♂, Ногайская степь, около 13 км южнее с. Червлённые Буруны, пески Карагайлы-Кум, урочище Сосновая падина (Сосновка), ~ 44°02'45" N, 45°38'50" E, на свет, 6.08.2019 (Е.В. Ильина); 2 ♂, 1 ♀, около 50 км севернее г. Кочубей, пески на левобережье р. Кума, 44°49'50" N, 46°33'25" E, в сумерках на свет, 11.07.2020 (А.А. Гусаков).

Сравнительный материал. Казахстан: 1 ♂, Аулие-Ата, 15.06.1919 / коллекция Н.И. Фурсова; 1 ♂, правобережье р. Или, 40 км северо-западнее Капчагая, 3.07.2007 (Г.В. Николаев) / определён Г.В. Николаевым как «*Achranoxia transaralica* Sem. & Medv.». Туркмения: 1 ♂, «Kuschik | Transcasp.» / коллекция Н.И. Фурсова. Узбекистан: 2 ♂, «с/х Нура-Тау | Изза-Кудук», 5-16.08.1947 / коллекция М.К. Тихонравова; 1 ♂, Нурата, 22.08.1947 / коллекция Н.И. Фурсова; 3 ♂, 1 ♀, 25 км юго-восточнее Бухары, на свет, 10.06.1995 (А.А. Клименко).

Замечания. Вид описан Густавом Крацем (Kraatz, 1883) в составе рода *Anoxia* Laporte, 1832 по одному экземпляру, происходящему из Туркмении. В «Фауне СССР» С.И. Медведев (1951: 188 - *Ochranoxia*) фактически характеризует его как

эндемика Туркмении, обитающего «в западных и южных Каракумах... на юг до Кушки». Очень сжато описан ареал *A. semiflava* в монографии Г.В. Николаева (1987: 144 - «широко распространен в Каракумах»). Однако, в той же публикации отмечено, между прочим, что близкие виды рода, описанные с юга Казахстана, могут являться «лишь формой» и «подвидом» *A. semiflava*. Имеющиеся у нас два экземпляра из Казахстана мы относим именно к *A. semiflava*. Старое, надолго забытое указание о нахождении вида в «Бухаре» (Reitter, 1902: 279 - «Buchara», как *Ochranoxia*) подтверждается нами после просмотра экземпляров, происходящих с территории Узбекистана, в частности, из сборов А.А. Клименко (см. «Сравнительный материал»).

Итак, *A. semiflava* встречается не только в Каракумах и, вопреки последним публикациям (Bezděk, 2016: 226), не является эндемиком Туркмении, как не является эндемичным для Средней Азии и род *Achranoxia* в целом. Ареал *A. semiflava* охватывает не только пустынные и полупустынные районы трёх республик Средней Азии (Туркмении, Узбекистана, юга Казахстана), но, как показали наши сборы в Восточном Предкавказье, также распространяется и на пески юго-востока Европы.

Благодарности. Пользуясь случаем, благодарим коллег-энтомологов: В.Ю. Савицкого за совместные поездки по Дагестану, К.В. Макарова и М.А. Лазарева за помощь в подготовке иллюстраций.

ЛИТЕРАТУРА

- Крыжановский О. Л. 1965. Состав и происхождение наземной фауны Средней Азии. Москва-Ленинград: Издательство «Наука». 419 с.
- Медведев С.И. 1951. Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Melolonthinae, часть 1 (хрущи). - Фауна СССР. Новая серия № 46. Жесткокрылые. Том X. Выпуск 1. Москва-Ленинград: Издательство АН СССР. 513 с.
- Николаев Г.В. 1987. Пластинчатоусые жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) Казахстана и Средней Азии. Алма-Ата: Издательство «Наука» Казахской ССР. 232 с.
- Bezděk A. 2016. Tribe Melolonthini Leach, 1819. - Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Leiden, Boston: Brill: 226-236.
- Kraatz G. 1883. [new taxa]. In: Heyden L., Kraatz G. Käfer aus Tekke-Turmenien. - Deutsche Entomologische Zeitschrift. XXVII. Heft II: 354-360.
- Reitter E. 1902. Bestimmungs-Tabelle der Melolonthidae aus der europäischen

Fauna und den angrenzenden Ländern, enthaltend die Gruppen der Pachydemini, Sericini und Melolonthini. - Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn. XL. Band. [1901]: 93-303.

Рис. 1-3. *Achranoxia semiflava* (Kraatz, 1883), самец (Россия, Дагестан, севернее г. Кочубей, 44°49'50" N, 46°33'25" E), общий вид: 1 - сверху; 2 - сбоку; 3 - снизу.

Автор снимков: К.В. Макаров.

Рис. 4-6. *Achranoxia semiflava* (Kraatz, 1883), самка (Россия, Дагестан, севернее г. Кочубей, 44°49'50" N, 46°33'25" E), общий вид: 4 - сверху; 5 - сбоку; 6 - снизу.
Автор снимков: К.В. Макаров.

Поступила / Received: 10.11.2022
Принята / Accepted: 15.12.2022

New longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from Caucasus

M.L. Danilevsky

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences
Leninsky prospect, 33, Moscow 119071 Russia
e-mail: danilevskym1@rambler.ru, danilevsky@cerambycidae.net

Key words: Lepturinae, Lamiinae, *Cortodera*, *Mesosa*, new subspecies, Abkhazia, Russia, Dagestan.

Abstract: *Cortodera alpina prosvirovi* **ssp. n.** is described from north-west Abkhazia (Mt. Khvansha, 43°19'30"N, 40°38'40"E, 2200-2400 m). The new taxon is similar to *C. a. rosti* Pic, 1892, but differs by dense erect elytral pubescence. *Mesosa (Aplocnemia) obscuricornis petrovi* **ssp. n.** is described from south Dagestan (Samur Forest near Samur Delta). The species is indicated for the first time for Russia. The new subspecies differs from Azerbaijanian *M. o. obscuricornis* Pic, 1894 (also known from North Iran) by small elytral punctation without black spots around each puncture.

Introduction

Several new taxa were recently discovered among old specimens in Cerambycidae collection of Viktor Gazanchidis (Moscow). Two new subspecies are described below.

Results

Cortodera alpina prosvirovi **ssp. n.**

Figs 1-4

Cortodera alpina rosti, Danilevsky, 2014: 199, part. - Mt. Elbrus, Teberda Natural Reserve, Beshtau Mt. near Pyatigorsk, mountains above Sukhumy.

Type locality. Abkhazia, Mt. Khvansha, 43°19'30"N, 40°38'40"E, 2200-2400 m.

Description. The new taxon is amphigenetic: males and females are known. The geographically closest *C. a. starcki* Reitter, 1888 is parthenogentic.

Body black; head with very dense, conjugating punctation; apical segment of maxillari palpi moderately elongated, more triangular in specimens from "Sochi"; temples well developed; antennae always

M.L. Danilevsky

totally black, reaching last elytral third in males, or surpassing elytral middle in females; 1st antennal joint is a little shorter than 3rd, but longer than 4th; prothorax transverse, in males and in females about 1.3-1.4 times shorter than basal width; in males with sides evenly diverging backwards, while in females considerably widened at middle and here slightly angulated; pronotum regularly convex with very dense conjugating punctation, with shallow central depression and here with very narrow short smooth longitudinal line; pronotal pubescence consists of very dense mixed oblique and erect pale setae; scutellum small, semicircular, slightly transverse or slightly elongated; elytra in males and in females black or yellow, rounded apically, but internal apical angles slightly pronounced; in males with sides slightly converging posteriorly, in females - slightly diverging; yellow elytra with black suture, and usually with partly darkened curved elytral margin anteriorly and here can be with black epipleurae; posterior half of epipleurae always yellow; elytra in males about 2.0-2.1 times longer than basal width, in females - about 1.9-2.0 times; with long dense oblique pale setae all along elytral length, getting shorter from elytral base to the apex; elytral punctation small and dense; all legs usually totally black, or in males anterior tibiae can be slightly yellowish; or in males from “Sochi” anterior tibiae can be nearly totally yellow as well as anterior femora; ventral body side shining with mixed scattered pale recumbent and long erect setae; pygidium in males widely rounded, postpygidium slightly emarginated; last abdominal sternite in males shortly truncated, last abdominal segment in females widely rounded; body length in males: 8.2-10.2 mm, width: 2.7-3.4 mm; body length in females: 8.8-11.0 mm, width: 3.1-3.8 mm.

Differential diagnosis. The new taxon is geographically close to *C. alpina starcki* Reitter, 1888, which is very numerous along high mountains from Adygea and Northern Abkhazia to Western Karachay-Cherkessia. According to Danilevsky (2014), several localities of *C. a. starcki* were known: Aishkha Mt. near Krasnaya Polyana, plateau Abago and Mt. Chugush in Adygea, Avadkhara in Abkhazia, Arkhyz and Zagedan in Karachay-Cherkessia. But *C. a. starcki* is generally parthenogenetic. Many hundreds of totally black females are represented in collections (very rare males are also known). Black females of *C. a. prosvirovi* **ssp. n.** differ from *C. a. starcki* by the main character of the new subspecies - long erect

M.L. Danilevsky

elytral setae along whole elytral length, while erect setae in *C. a. starcki* concentrate near elytral bases only. Pygidium in *C. a. starcki* is narrowly rounded.

Another similar taxon *C. alpina rosti* Pic, 1892 described from Mt. Elbrus (and distributed eastwards to Teberda and Pyatigorsk) is rather distant from the new subspecies, but also amphigenetic and with several color forms: about totally black or with bicolored elytra and legs. It also differs from the new taxon by the absence of numerous long erect elytral setae. Besides anterior legs about always red.

Material. Holotype, male, Abkhazia, Mt. Khvansha, 43°19'30"N, 40°38'40"E, 2200-2400 m, 1.8.2010, A. Prosvirov leg. - author's collection (Moscow, Russia); 11 paratypes; 3 males, 4 females with same data, authors collection (Moscow, Russia) and collection of V.Yu. Gazanchidis (Moscow, Russia); 2 males, 2 females, Sochi, "12.09.85", "15.06.86", "19.06.86", "21.06.95", Filippov leg. - author's collection (Moscow, Russia) and collection of V.Yu. Gazanchidis (Moscow, Russia).

Etymology. The new taxon is dedicated to Alexander Sergeevich Prosvirov (Department of Entomology, Faculty of Biology, Moscow State University), a specialist on Elateridae, who collected the most part of the type series.

Figs 1-4. *Cortodera alpina prosvirovi* ssp. n.: 1 - holotype; 2 - male, paratype; 3-4 - females, paratypes.

M.L. Danilevsky

Mesosa (Aplocnemia) obscuricornis petrovi **ssp. n.**

Fig. 5

Type locality. Russia, south Dagestan, Samur Forest near Samur Delta.

Description. Only three males available; the new taxon differs from the nominative subspecies by small size and paler general color; antennae surpassing elytral apices by 5 apical joints, as in the nominative subspecies; antennal setae similarly dense and much denser than in *M. (A.) nebulosa* (Fabricius, 1781); elytral punctation small, smaller than in *M. o. obscuricornis* Pic, 1894 (Fig. 6) or in *M. (A.) nebulosa* (Fig. 7); each elytral seta without black spot around its base; such spots are typical for *M. (A.) o. obscuricornis*; central white elytral band is strongly reduced similar to the nominative subspecies, while in *M. (A.) nebulosa* white elytral band is wide and usually complete; body length: 8.5-10.3 mm, body width: 3.5-3.7 mm.

Materials. Holotype, male, Russia, south Dagestan, Samur Forest near Samur Delta, June 1994, A. Petrov leg. - authors collection (Moscow, Russia); 2 paratypes, males with same label - collection of V.Yu. Gazanchidis (Moscow, Russia).

Comments. A discovery of Talysh-Iranian endemic in Russia was quite unexpected, though such cases were known before. *Acanthocinus elegans* Ganglbauer, 1884 was also collected near Samur Delta.

Etymology. The new taxon is dedicated to Alexander Valentinovich Petrov (the Chair of Ecology and Forest Protection, Moscow Forest University), a specialist on Scolytidae, who collected the type series.

Acknowledgement. I am very grateful to Victor Yu. Gazanchidis (Moscow) for supplying me with the specimens for study.

Fig. 5. *Mesosa (Aplocnemis) obscuricornis petrovi* ssp. n. holotype.

Fig. 6. *M. o. obscuricornis* Pic, 1894 - male, Azerbaijan, Talysh, Avrora, 24.7.1972, M. Danilevsky leg.

Fig. 7. *Mesosa (A.) nebulosa* (Fabricius, 1781) - male, North Caucasus, Krasnodar, Elizavetinskaya.

REFERENCES

- Danilevsky M.L. 2014. Zhuki-usachi (Coleoptera, Cerambycoidea) Rossii i sosednikh stran. Part 1. Moscow: HSC: 1-522.
- Fabricius J.C. 1781. Species insectorum exhibens eorum differentias specificas, synonyma auctorum, loca natalia, metamorphosis, adiectis observationibus. Tome I. Hamburgi et Kilonii: Carol Ernest Bohni, viii + 552 pp.
- Pic M. 1892. [new taxa]. Bulletin de la Société Entomologique de France, 1892: lxxxiii-lxxxiv.
- Pic M. 1894. Descriptions de coléoptères de la faune circa-européenne. - La Feuille des Jeunes Naturalistes. 24: 44, 60-61.
- Reitter E. 1888. Coleopteren aus Circassien gesammelt von Hans Leder im Jahre 1887. VIII. Theil. - Wiener Entomologische Zeitung. 7: 279-288.

Received: 01.09.2022

Accepted: 01.12.2022

<http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:D96FFEEA-8411-423B-BF10-8A18B16E77BD>
DOI: 10.24412/2226-0773-2022-11-4-514-517
EDN: HDCDNJ

**First record of *Eodorcadion altaicum* (Suvorov, 1909) from
Russia with description of a new subspecies
(Coleoptera: Cerambycidae)**

M.L. Danilevsky¹, A.V. Korshunov²

¹A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences
Leninsky prospect, 33, Moscow 119071 Russia
e-mail: danilevskym1@rambler.ru, danilevsky@cerambycidae.net

²Institute of Human Ecology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Leningradsky prospect, 10, Kemerovo 650065 Russia
e-mail: avkorschunov@mail.ru

Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Dorcadionini, new subspecies, Russia, Altay Republic.

Abstract: First record of *Eodorcadion altaicum* (Suvorov, 1909) for Russia is proposed. *E. a. violovitshi* **spp. n.** is described from Altay Republic.

Introduction

Eodorcadion altaicum (Suvorov, 1909) is distributed in East Kazakhstan along Naryn River valley and around upper level of Bukhtarma River.

A discovery of the new population in Russia was quite unexpected. It is described below as a new subspecies.

Results

Eodorcadion altaicum violovitshi **spp. n.**

Fig. 1

Type locality. Altay Republic of Russia, north of Ust-Koksa village, Katun River valley, 50°16'40.3"N, 85°37'39.5"E, 1028 m.

Description. Only two males available; body, legs and antennae uniformly brown, relatively glabrous; frons with rough irregular sculpture, with several small patches of very short fine white setae laterally, central frontal furrow smoothed; vertex glabrous, with very dense, big, irregular punctation; genae and occiput with very fine

white pubescence; prothorax slightly wider anteriorly than posteriorly; basally slightly (holotype) or considerably (paratype) wider than long; antennae slightly shorter than body, glabrous; 1st antennal joint about as long as 3rd and much longer than 4th; pronotum glabrous, with strong irregular sculpture and deep central longitudinal furrow with small smooth shining areas along its length; thoracic lateral spines short, but sharpened, with dense fine white pubescence at bases; scutellum glabrous, smooth and shining, triangular with rounded apex; elytra about 1.6 times longer than wide; moderately convex; without any traces of dorsal carinae; without punctation, but matte, with microsculpture; without any traces of white stripes; humeral carinae obliterated, although barely outlined anteriorly; ventral bodyside and legs with fine dense white pubescence; body length of the holotype: 13.8 mm, body width (at elytral middle): 5.13 mm; body length of the paratype: 14.0 mm, body width (at elytral middle): 5.13 mm.

Differential diagnosis. *E. altaicum violovitshi* **ssp. n.** is not geographically too far from the nominative subspecies. *E. a. altaicum* (Suvorov, 1909) is distributed in Kazakhstan about 100 km southwards along Bukhtarma and Narym river valleys. The nominative subspecies also has glabrous elytra (without humeral white stripes), but differs by several characters: body much wider (elytra about 1.5 times longer than wide) and usually bigger; average length in males is about 15 mm, but could be up to 17 mm or slightly more; elytra strongly convex, with distinct regular punctation, shining, without misrosculpture between punctures; small, short rudiments of humeral white stripes can be observed near elytral apices.

Material. Holotype, male, Altay Republic of Russia, north of Ust-Koksa village, Katun River valley, 50°16'40.3"N, 85°37'39.5"E, h-1028 m, VII.1965, N.A. Violovitsh leg. - collection of M.L. Danilevsky (Moscow, Russia); paratype, male with same label - Institute of Human Ecology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.

Distribution. A single population is known in Altay Republic of Russia, north of Ust-Koksa village, Katun River valley, 50°16'40.3"N, 85°37'39.5"E, 1028 m.

Etymology. The new taxon is dedicated to well known Russian entomologist Nikolay Alexandrovitch Violovitsh (1913-1986), who collected the type series.

REFERENCES

- Danilevsky M.L. 2007. Revision of the genus *Eodorcadion* Breuning, 1947 (Coleoptera, Cerambycidae). - *Magellanes. Collection systématique* 16: 1-227 + [3], 346 figs, 35 cartes.
- Danilevsky M.L. 2020. Subfamily Lamiinae tribe Dorcadionini. In.: M.L. Danilevsky (Eds.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Chrysomeloidea I (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae)*. Revised and updated edition. Vol.6 (1), P. 337-373. Leiden / Boston: Brill. P.i-xxii, 1-712. DOI: 10.1163/9789004440333
- Suvorov G.L. 1909. Beschreibung neuer Arten der Gattung *Neodorcadion* Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). - *Revue Russe d'Entomologie*. 9 (1-2): 80-92.

Fig. 1. *Eodorcadion altaicum violovitshi* ssp. n. Holotype, male.

Received: 10.10.2022

Accepted: 01.12.2022

**A new species of the genus *Neoplagionotus* Kasatkin, 2005 from Syria
(Coleoptera, Cerambycidae, Clytini)**

M.A. Lazarev

Free Economic Society of Russia, Department of Scientifics Conferences and All-Russian Projects

Tverskaya str., 22a, Moscow 125009 Russia

e-mail: cerambycidae@bk.ru, humanityspace@gmail.com

Key words: Coleoptera, Cerambycidae, longhorned beetles, taxonomy, new taxon, Palaearctic region.

Abstract: A new species *Neoplagionotus karmelicola* **sp. n.** close to: *N. scalaris* (Brullé, 1832), *N. bobelayei* (Brullé, 1832) and *N. bednariki* Lazarev, 2022 is described from Syria. Dorsal views of holotype and paratype are provided.

Introduction

According to the last Palaearctic Cerambycidae Catalogue (Danilevsky, 2020), the genus *Neoplagionotus* Kasatkin, 2005 included 3 species: *N. scalaris* (Brullé, 1832), *N. bobelayei* (Brullé, 1832) and *N. andreui* (Fuente, 1908). Recently a fourth one was described - *N. bednariki* Lazarev, 2022.

Now new species from Syria is proposed.

Materials and methods

Both photographs were taken with Canon PowerShot G10 digital camera equipped with Cannon Zoom lens 5X IS 6.1-30.5 mm 1:2.8-4.5 and microscope AmScope SM745NTP. The illustrations were edited with Adobe Photoshop 7.0 and Helicon Focus 3.20.

Acronyms of collections:

MD - collection of M.L. Danilevsky (Moscow, Russia).

ZMM - collection of Zoological Museum of Moscow University.

Taxonomy

Neoplagionotus karmelicola sp. n.

Figs 1-2

Type locality. Israel, Karmel Mt., Haifa environs.

Description. Two males only are known: holotype, body length: 16.0 mm, body width: 6.0 mm; paratype (in bad condition), body length: 12.9 mm, body width: 5.0 mm.

Integument totally black with numerous areas covered by short recumbent yellow pubescence.

Head transverse, widest at eye level, with dense recumbent yellow pubescence between eyes; frons strongly transverse about as wide, as long, with dense yellow pubescence; occiput and genae also with dense yellow pubescence; eyes very big, about as wide as interantennal space, nearly touching mandibulae bases, strongly emarginated, so genae very narrow; maxillary and labial palpi reddish with elongated apical joints.

Antennae red, surpassing second transverse elytral band, slightly serrate from 6th to 10th joints; scapus wide, about as wide as 7th joint and about 2.0 times longer than wide; 1st joint a little longer than 3rd and much longer than 4th; pedicellum about as long as wide.

Prothorax subglobulose, 1.2 times wider at middle than long, more tapering anteriorly; pronotum regularly convex, with very small, dense punctation; two wide transverse yellow setae bands present; anterior band narrowed at middle, second band moved backwards and evenly curved; prosternum with sparse pubescence.

Elytra about 2.2 times longer than basal width; strongly converging posteriorly, rounded apically; 5 wide transverse elytral bands are well developed; basal band is represented by 2 big oval round spots with yellow scutellum in between; posthumeral band also wide, strongly angulated and protruding anteriorly along suture; lateral humeral spot hardly reaching 2nd elytral band; middle band rather wide, distinctly extends backwards at middle; preapical bands are represented by 2 big round spots; apical band oval, totally covering elytral apices; epipleurae with yellow pubescence to about elytral middle.

Legs reddish, without erect setae, femora slightly widened, not clavate.

Thoracic metasternum with scattered pubescence anteriorly,

M.A. Lazarev

becoming denser posteriorly; metepisternum with dense yellow pubescence.

All visible abdominal sternites densely pubescent with narrow glabrous anterior bands; last abdominal sternites and tergites rounded.

Type material. Holotype (Fig. 1), male with three labels: 1) “Syria / Haifa / Reitter”; 2) [red] “Holotype / *Neoplacionotus* / *KARMELICOLA* sp. n. / M. Lazarev det. 2022”, 3) [pink] ”Зоомузей МГУ (Москва, Россия) / № ZMMU Col 03233 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov” - ZMM; Paratype (Fig. 2), male with two labels: 1) “Сирия / Латакия / 10/V 1964”, 2) “Paratype / *Neoplacionotus* / *KARMELICOLA* sp. n. / M. Lazarev det. 2022” - MD.

Distribution. The new species is known from Israel and Syria.

Differential diagnosis. The new taxon is externally very similar to *N. scalaris* and *N. bednariki*, but in *N. scalaris* basal elytral band is usually widely interrupted by scutellum and consists of a pair of round spots; third (central) elytral band is about straight (protruding backwards along suture in the new species); fourth elytral band is in form of transverse bar not interrupted at suture (or hardly interrupted), while in *N. karmelicola* **sp. n.** it is in form of a pair of round spots; abdominal sternites in *N. scalaris* and in *N. bednariki*, widely glabrous anteriorly; frons and vertex in *N. scalaris* and in *N. bednariki* are nearly glabrous; legs with rather dark femora.

Etymology. The new species is named after its type locality - Mt. Karmel, where Haifa-city is situated.

Acknowledgments. I am very grateful to A.A. Gusakov (Zoological Museum of Moscow State University, Russia) who provided me with the holotype for study. My sincere gratitude to M.L. Danilevsky (A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia), who gave me his paratype (donated to him by V.Yu. Gazanchidis) for study.

REFERENCES

- Brullé G.A. 1832. IVE Classe. Insectes. Pp. 1-288. In: Bory de Saint-Vincent J.B.G.M.: Expédition scientifique de Morée. Section des sciences physiques. Tome III. - I. re Partie. Zoologie. Deuxième Section. – Des animaux articulés. Paris, Strasbourg: F. L. Levrault, [1] + 400 + [2 (errata)] pp., pls 27-53 [note: pp. 289-400 issued in 1833; plates in 1832-1836].
- Danilevsky M.L. 2020. taxa from West Europe, and North Africa to countries of

M.A. Lazarev

former Soviet Union, and Mongolia. In: Danilevsky M. L. (ed.). Catalogue of Palaearctic Coleoptera, vol. 6 (1), Chrysomeloidea I (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae). Revised and updated edition. Leiden / Boston: Brill, i-xxii, 1-712. DOI: 10.1163/9789004440333

Fuente J.M. de la. 1908. Variedad nueva de *Plagionotus scalaris* Brull. v. *andrevi* var. n. - Boletín de la Real Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. 7: 21-22.

Kasatkin D.G. 2005. About a system of the genus *Plagionotus* sensu lato (Coleoptera: Cerambycidae: Clytini). - Caucasian Entomological Bulletin. 1: 49-54. DOI: 10.23885/1814-3326-2005-1-1-49-54

Lazarev M.A. 2022. A new species of the genus *Neoplacionotus* Kasatkin, 2005 from Western Anatolia, Turkey (Coleoptera, Cerambycidae). - Zootaxa. 5194 (3): 447-450. DOI: 10.11646/zootaxa.5194.3.9

Figs 1-2. *Neoplacionotus karmelicola* sp. n.: 1 - Holotype, male; 2 - Paratype, male.

Received: 01.10.2022

Accepted: 10.12.2022

Новый вид рода *Pseudopoophagus* (Coleoptera, Curculionidae) из Вьетнама*

В.Ю. Савицкий

Зоологический музей Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
125009 Россия, Москва, ул. Большая Никитская, д. 2

Zoological Museum of the Moscow Lomonosov State University

Bol'shaya Nikitskaya str. 2, Moscow, 125009 Russia

e-mail: alophus@gmail.com

Ключевые слова: Coleoptera, Curculionidae, *Pseudopoophagus*,
новый вид, Вьетнам.

Key words: Coleoptera, Curculionidae, *Pseudopoophagus*, new species, Vietnam.

Резюме: Описан новый вид *Pseudopoophagus sapensis* Savitsky, **sp. n.**
из Вьетнама.

Abstract: A new species *Pseudopoophagus sapensis* Savitsky, **sp. n.** is described
from Vietnam.

[Savitsky V.Yu. A new species of the genus *Pseudopoophagus* (Coleoptera,
Curculionidae) from Vietnam]

Введение

Род *Pseudopoophagus* Voss, 1935 включает 3 вида, распространенные в Сычуани, Бирме и на Тайване (Voss, 1935; Marshall, 1948; Kojima, Morimoto, 1993; Alonso-Zarazaga, Lyal, 1999; Alonso-Zarazaga et al., 2017). В настоящей работе описывается еще один вид этого рода из Вьетнама.

Материал и методы

Работа основана на материалах, предоставленных автору для изучения коллегами.

Длину тела измеряли окуляр-микроскопом от переднего края глаз до вершины надкрылий. При изучении гениталий и терминалий использовано увеличение до $\times 200$. Фотографии гениталий и

*Работа выполнена в рамках научного проекта государственного задания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова № 121032300105-0.

терминалий выполнены с препаратов в глицерине на микроскопе Микромед-3 с помощью видеоокуляра TourCam 9.0 MP.

Результаты

Род *Pseudopoophagus* Voss, 1935

Типовой вид *Pseudopoophagus rufitarsis* Voss, 1935 по первоначальному обозначению.

Pseudopoophagus sapensis Savitsky, **sp. n.**

Рис. 1-20

Типовая местность. Вьетнам, провинция Лаокай, ~3 км западнее г. Шапа, 1400 м.

Type locality. Vietnam, Lào Cai province, ~3 km west of Sa Pa town, 1400 m.

Описание. Самец. Тело черное, умеренно блестящее, передний край переднеспинки, голова, жгутик и булава усиков, брюшко, передние тазики и средняя часть бедер темно-коричневые, рукоять усиков, основание и вершина бедер, голени и лапки светлее.

Головотрубка в 7.4 раза длиннее своей ширины и в 1.6 раза длиннее переднеспинки, равномерно умеренно изогнута, цилиндрическая, довольно тонкая, шире голени и уже бедра, слабо сужена от основания к месту прикрепления усиков, затем расширена к вершине, где она немного шире, чем у основания и места прикрепления усиков. Спинка головотрубки в основной половине матовая, с отчетливыми срединным и боковыми киями, между которыми с одним рядом сглаженных точек, в вершинной части блестящая, в отчетливых точках, с сильно сглаженным срединным килем и отчетливыми боковыми киями. Бока головотрубки от основания до места прикрепления усиков с тонким килем, в вершинной части с короткой бороздкой из нескольких слившихся точек. Усиковые бороздки частично видны сверху, косые, переходят на нижнюю сторону головотрубки немного проксимальнее половины ее длины. Края усиковой бороздки простые, без щетинконосных зернышек. Эпистом со слабой выемкой посередине вершинного края.

Глаза большие, коротко-овальные, слабо выпуклые, на уровне основания головотрубки достигают и дорсальной, и

вентральной стороны головы, их верхний край слегка возвышается над лбом. Лоб уже основания головотрубки, слегка вдавлен, виски короче половины длины глаза. Лоб, темя и виски в густых, крупных точках.

Усики тонкие, прикреплены на расстоянии 0.73 длины головотрубки от основания. Рукоять усиков заметно длиннее жгутика, почти прямая, в вершинной 1/5 булавовидно утолщена. 1-й членик жгутика примерно в 2.5 раза длиннее своей ширины, в 1.25 раза длиннее и почти вдвое шире 2-го, 2-4-й членики примерно одинаковой ширины, 2-й в 4 раза длиннее своей ширины и примерно вдвое длиннее 3-го и 4-го, 5-й и 6-й членики немного короче и толще 4-го, 7-й заметно толще 6-го и уже 1-го. Булава усиков веретеновидная, примерно в 3 раза длиннее ширины и в 2 раза шире жгутика, длиннее 4-7-го члеников жгутика вместе взятых. 1-й членик булавы короче остальных члеников вместе взятых.

Переднеспинка едва длиннее своей ширины, наиболее широкая у основания, неравномерно сужена к вершине, перед вершиной с отчетливой перетяжкой, ее бока в средней части слабо округлены, в основной части с длинными вертикальными вдавлениями, достигающими диска переднеспинки и хорошо различимыми при виде сверху. Вершинный край переднеспинки почти прямой, основной слабо двоякоогнутый. Диск умеренно выпуклый, с толстым, заметно возвышающимся срединным килем, по бокам которого в густых, местами сливающихся глубоких точках. Бока переднеспинки в таких же точках, вдоль основного края с широким гладким участком, лишенным пунктировки. Щиток немного длиннее ширины, на вершине округлен. Мезэпистерн и мезэпимер гладкие, метэпистерн с рядом мелких точек. Эпистернальный шов развит по всей длине заднегруди. Передние тазики сильно выступающие, в основании соприкасающиеся, расположены ближе к заднему, чем к переднему краю переднегруди.

Надкрылья в 1.55 раза длиннее своей ширины, в 2.65 раза длиннее и в 1.75 раза шире переднеспинки, с крупными плечевыми буграми, наиболее широкие на уровне задних тазиков, в основной трети почти параллельносторонние, далее постепенно сужены к довольно узко округленной вершине. Диск

надкрылий умеренно выпуклый, позади плечевых бугорков с отчетливым поперечным вдавлением между 1-й и 5-й бороздками. Боковой край надкрылий S-образно изогнут, вершинный скат пологий, предвершинные бугорки слабые, 10-я бороздка полная. Бороздки в основной части надкрылий образованы крупными глубокими точками, в вершинной половине точки в бороздках постепенно уменьшаются. Передний край точек с очень маленьким щетинконосным зернышком. Перемычки между точками меньше их размера на диске и заметно больше точек на вершинном скате. Промежутки такой же ширины как бороздки или немного шире, выпуклые, гладкие, с редкими щетинконосными зернышками. Пришовные промежутки совместно приподняты по всей длине, 2-й и 4-й промежутки менее выпуклые, чем остальные, 3-й промежуток у основания и посередине с невысоким бугорком.

Ноги тонкие и длинные. Бедрa слабо булавовидно утолщены, с небольшим шиповидным зубцом, более крупным на средних и задних бедрах. Голени с почти прямым наружным и внутренним краем, на вершине с мукро, без шпор, мукро на передних голенях заметно крупнее, чем на средних и задних. 1-й членик лапок примерно в 3.5 раза длиннее ширины, такой же длины, как 2-й и 3-й вместе взятые, 2-й - немного шире 1-го, примерно такой же длины как 3-й на передних и средних и немного длиннее 3-го на задних лапках, 3-й немного шире своей длины и примерно в 1.5 раза шире 2-го, коготковый членик примерно такой же длины как 1-й и в 2.1-2.2 раза длиннее 3-го. Коготки с широким зубчиком при основании.

Брюшко в 1.18 раза длиннее ширины. Межтазиковый выступ 1-го вентрита заметно уже тазиковых впадин. 1-й и 2-й вентриты довольно сильно выпуклые, 1-й в средней части слабо вдавлен. Анальный вентрит трапециевидный, со слегка вырезанным вершинным краем, в средней части уплощен. 1-4-й вентриты в редких мелких точках, анальный - в более густых точках.

8-й стернит в виде 2 треугольнообразных склеритов примерно одинаковой длины и ширины, разделенных широким мембранозным участком. Spiculum gastrale с крупным caput, его ламелла с сильно склеротизованным V-образным основанием и

умеренно склеротизованной дистальной пластинкой, которые разделены узким мембранозным участком. Вершинный край 7-го тергита широко округлен, слабо склеротизован, без хет. 8-й тергит в вершинной части резко отвесный, с отчетливо отогнутым вершинным краем.

Эдеагус довольно сильно изогнут дорсовентрально. Пенис дорсовентрально сдавлен, почти равномерно изогнут, в средней части сужен, затем постепенно расширен до середины ламеллы, его дорсальная стенка мембранозная. Ламелла одинаковой длины и ширины, на вершине закруглена. Апофизы длиннее пениса. Тегмен с длинным манубриумом, параметры довольно узкие, сросшиеся в основной четверти.

Эндофаллус выступает между апофизами, его стенки внутри пениса в очень густых, равномерно расположенных мелких зернышковидных склеритах, хорошо различимых при увеличении около $\times 100$. Аггонопорий узкий, сильно склеротизован, развит по всей длине эндофаллуса, образован 2 склеритами: небольшим склеритом клиновидной формы, вершина которого соединена с расширенным основанием длинного трубковидного склерита.

Опушение тела редкое из грязно-белых прижатых волосковидных чешуек и желтых косо торчащих щетинок. Прижатые чешуйки короче ширины промежутков, образуют сгущения и пятна на бугорках у основания и в средней части 3-го промежутка надкрылий, в основной трети 9-го промежутка на уровне заднегруди, а также вдоль метэпистернального шва. Торчащие щетинки неравномерно расположены на промежутках надкрылий в числе от 1 до 9, они в 3-5 раза длиннее своей ширины, постепенно сужены к основанию и округлены на вершине, их длина заметно больше ширины промежутков. 1-й и 6-й промежутки надкрылий несут торчащие щетинки в средней и вершинной части, 3-й, 5-й и 7-й - по всей длине, 4-й - только в вершинной части, 2-й имеет только 1 щетинку у основания. Переднеспинка несет 4 торчащие щетинки вдоль переднего края, 2 пары щетинок на диске по бокам срединного киля и по 2-3 щетинки на боках. На голове 2 пары торчащих щетинок у переднего и заднего края лба над глазами. Щетинки в точках бороздок надкрылий узкие, в 2-3 раза короче щетинок на

промежутках. Щиток и метэпимер голые. Анальный венитр с довольно длинными анальными хетами, далеко отстоящими от вершинного края.

Длина тела 3.3 мм, ширина - 1.4 мм, длина головотрубки 1.3 мм.

Самка. Головотрубка в 8.3 раза длиннее своей ширины и в 1.75 раза длиннее переднеспинки. Усики прикреплены на расстоянии 0.67 длины головотрубки от основания. Надкрылья в 1.6 раза длиннее своей ширины, в 2.8 раза длиннее переднеспинки. Голени на вершине без мукро. Брюшко в 1.2 раза длиннее ширины. 1-й венитр равномерно выпуклый по всей ширине. Анальный венитр с округленным вершинным краем.

Ламелла *spiculum ventrale* примерно в 1.4 раза длиннее ширины, в средней части с широким мембранозным участком. Манубриум примерно в 1.75 раза длиннее ламеллы, довольно широкий, *sarut* маленький. 7-й и 8-й тергиты с широко округленным вершинным краем. Мембрана, соединяющая 8-й тергит и кокситы, в тонкой ячеистой микроскульптуре.

Кокситы удлинённые, умеренно склеротизованы. Стилусы субапикальные, удлинённые, сильно склеротизованы, расположены почти перпендикулярно продольной оси кокситов и поэтому не выступают за их вершины, хеты имеются только на самой вершине кокситов. Вагина примерно в 2 раза длиннее кокситов. Вентральная стенка вагины немного дистальнее места впадения непарного яйцевода с двумя небольшими пластинками из зубчиковидных склеритов. Совокупительная сумка очень короткая. Сперматека утеряна. Проток сперматеки в дистальной части постепенно расширяется, с сильно утолщенными стенками.

На надкрыльях пятно из прижатых чешуек имеется только на бугорке в средней части 3-го промежутка. 2-й промежуток надкрылий имеет 2 торчащие щетинки, у основания и у вершины.

Длина тела 3.4 мм, ширина - 1.45 мм, длина головотрубки 1.45 мм.

Дифференциальный диагноз. *P. sapensis* **sp. n.** наиболее близок к *P. longipes* (Marshall, 1948), от которого хорошо отличается отсутствием у самца щетинконосных зернышек на нижнем крае усиковой бороздки, сильными вертикальными

вдавлениями на боках в основной части переднеспинки, более редким опушением из прижатых волосковидных чешуек, наличием торчащих щетинок на четных промежутках надкрылий, трапециевидной формой анального вентрита самца со слегка вырезанным вершинным краем, сильно склеротизованным spiculum gastrale с крупным sarut, строением эдеагуса, в том числе наличием хорошо развитого агнонопория, а также более крупными размерами.

Differential diagnosis. *P. sapensis* **sp. n.** is most closely related to *P. longipes* (Marshall, 1948) but clearly differs in the structure of the male antennal scrobes, in the shape of pronotum and the shape of the male anal ventrite, in pubescence of the body, in the structure of spiculum gastrale, penis and endophallus, and in a larger size of the body.

Материал. Голотип: самец, Вьетнам, провинция Лаокай, ~3 км западнее г. Шапа, близ дер. Син Чай, ~1400 м, 22°20'19"N, 103°48'37"E, 28.04.2013 (А.С. Просви́ров). Паратип: самка, собрана вместе с голотипом.

Голотип наклеен на прямоугольную картонную пластинку, в левом заднем углу которой отдельно подклеены отчлененные вентриты брюшка. Отпрепарированные гениталии и терминалии помещены в пробирку с глицерином. Голотип и паратип хранятся в коллекции Зоологического музея Московского государственного университета.

Голотип *P. sapensis* **sp. n.** снабжен печатной инвентарной этикеткой на розовой бумаге: «Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) № ZMMU Col 02832 Zool. Mus. Mosq. Univ. (Mosquae, ROSSIA)». Паратип имеет инвентарный номер № ZMMU Col 02833.

Распространение. Известен только из типовой местности.

Этимология. Название топономическое, происходит от названия города Шапа (Sa Pa).

Pseudopoophagus longipes (Marshall, 1948)

Apionodes longipes Marshall, 1948: 423.

Apionodes longipes: Kojima, Morimoto, 1993: 88.

Pseudopoophagus longipes: Alonso-Zarazaga, Lyal, 1999: 75.

Pseudopoophagus longipes: Alonso-Zarazaga et al., 2017: 197.

Описан по 3 самцам и 4 самкам из Бирмы. Мною изучены два типовых экземпляра *P. longipes*, самец и самка, полученные из Британского музея естественной истории (Лондон) Б.А. Коротяевым и Г.Э. Давидьяном.

Самец снабжен следующими этикетками: 1) «N. E. BURMA Kambaiti. 7000 ft. 6/6 R. MALAISE» - печатная, в черной рамке, «6/6» вписано рукой; 2) «Pres. by Imp. Ins. Ent. B. M. 1945 100» - печатная, «100» вписано рукой; 3) «*Apionodes longipes*. Mshl. COTYPE ♂» - рукописная; 4) «Cotype» - печатная круглая этикетка с желтой окантовкой. Это именно тот жук, фотография которого была опубликована в статье японских авторов (Kojima, Morimoto, 1993). Он был перемонтирован и отпрепарирован Г.Э. Давидьяном. Экземпляр хорошей сохранности. У него отсутствует только 2-й членик правой задней лапки.

Самка снабжена следующими этикетками: 1) «N. E. BURMA Kambaiti. 7000 ft. 12.5 1934 R. MALAISE» - печатная, в черной рамке, «12.5 1934» вписано рукой; 2) «G.A.K.Marshall Coll. V.M.1950-255» - печатная; 3) «*Apionodes longipes*. Mshl. COTYPE ♀» - рукописная; 4) «Paratype» - печатная круглая этикетка с желтой окантовкой. Экземпляр лишен задней правой ноги и 2-5-го члеников средней правой лапки.

Ниже привожу сведения уточняющие и дополняющие первоописание *P. longipes* на основе изучения указанных выше экземпляров.

Самец. Тело темно-коричневое, нижняя часть головы и вершина головотрубки немного светлее. Ноги и рукоять усиков желтые, вершинная половина бедер, лапки, жгутик усиков и булава затемнены.

Головотрубка в 5.5 раза длиннее своей ширины и в 1.55 раза длиннее переднеспинки, слабо равномерно изогнута, от основания постепенно сужена к месту прикрепления усиков,

в вершинной части такой же ширины как при основании, в основной части матовая, с отчетливым срединным килем и более тонкими боковыми киями, дистальное места прикрепления усиков блестящая. Нижний край усиковой бороздки с 6 щетинконосными зернышками, хорошо видимыми только при осмотре сверху и сбоку (при осмотре сбоку или сверху их не видно).

Глаза крупные, округлые, умеренно выпуклые, на уровне основания головотрубки достигают и дорсальной, и вентральной стороны головы. Лоб едва уже основания головотрубки.

Усики прикреплены на расстоянии 0.73 длины головотрубки от основания. 1-й и 2-й членики жгутика усиков примерно одинаковой толщины, значительно шире остальных, 3-й - уже 2-го и заметно шире 4-го, 4-7-й - примерно одинаковой ширины; 1-й членик в 3.4 раза длиннее своей ширины, 2-й - в 1.2 раза короче 1-го, 3-й - примерно в 2 раза короче 2-го, 4-7-й - едва удлинненные. Булава усиков веретеновидная, одинаково сужена к основанию и вершине, примерно в 3 раза длиннее ширины и в 2 раза шире жгутика, длиннее 4-7-го члеников жгутика взятых вместе. 1-й членик булавки гораздо короче остальных члеников вместе взятых.

Переднеспинка едва шире своей длины, перед вершинной со слабой перетяжкой, на боках в основной трети с длинными вертикальными вдавлениями, не переходящими на диск, поэтому при осмотре сверху в основной части с почти параллельными, едва вогнутыми боками. Диск переднеспинки с широким срединным килем, в густых, местами сливающихся точках. Щиток немного длиннее ширины, на вершине округлен. Передние тазики сильно выступающие, в основании соприкасающиеся, расположены ближе к заднему, чем к переднему краю переднегруди.

Надкрылья в 1.5 раза шире своей длины, в 1.6 раза шире и в 2.5 раза длиннее переднеспинки, наиболее широкие на уровне крупных плечевых бугров, в основной трети почти параллельносторонние, далее постепенно сужены к довольно узко округленной вершине. 10-я бороздка полная, предвершинные бугорки слабые. Бороздки и промежутки надкрылий примерно одинаковой ширины. Бороздки образованы довольно крупными

глубокими точками, в вершинной части надкрылий они постепенно уменьшаются и на вершинном скате почти сливаются. Промежутки выпуклые, основания 2-4-го промежутков отчетливо бугорковидно приподняты. Диск надкрылий позади этих бугорков с отчетливым поперечным вдавлением между 1-й и 5-й бороздками.

Ноги тонкие, передние бедра немного тоньше средних и задних. Бедра с небольшим шиповидным зубцом, более крупным на средних и задних бедрах. Все голени на вершине с мукро. Лапки как у *P. sapensis* **sp. n.**

Брюшко в 1.18 раза длиннее ширины. Межтазиковый выступ 1-го вентрита немного уже тазиковых впадин. Анальный вентрит с широко округленным вершинным краем.

8-й стернит в виде 2 треугольнообразных склеритов, разделенных широким мембранозным участком, их ширина немного больше длины. Spiculum gastrale умеренно склеротизован, с маленьким сапут, его ламелла с V-образным основанием и дистальной пластинкой, которые разделены довольно широким мембранозным участком.

Эдеагус примерно в 6 раз длиннее ширины, умеренно изогнут дорсовентрально. Пенис сильно дорсовентрально сдвоен, в основной части слабо изогнут, в средней части прямой, в области ламеллы сильно дуговидно изогнут вниз, с почти параллельносторонними боками, его дорсальная и средняя часть вентральной стенки мембранозные. Ламелла немного длиннее ширины, от основания постепенно сужена к узко округленной вершине. Апофизы короче пениса. Тегмен с длинным манубриумом, параметры узкие, сросшиеся в основной половине. Эндофаллус немного выступает между апофизами, его стенки внутри пениса в густых мелких зернышковидных склеритах. Аггонопорий отсутствует.

Опушение тела редкое из светлых прижатых или слабо приподнятых волосковидных чешуек и более длинных косо торчащих утолщенных щетинок. Переднеспинка несет 4 торчащие щетинки вдоль переднего края и 2 пары щетинок на диске по бокам срединного киля. На голове 2 пары торчащих щетинок у переднего и заднего края лба над глазами. На надкрыльях щетинки расположены на нечетных промежутках

по 4-6 в один ряд. Волосковидные чешуйки на надкрыльях образуют неправильные поперечные перевязи и пятна, более густо они расположены вокруг торчащих щетинок. Точки в бороздках надкрылий с короткими тонкими щетинками. Щиток в густых светлых коротких чешуйках. Нижняя часть мезэпистерна и метэпистерн в густых удлинённых белых чешуйках. Остальные части средне- и заднегруди в более редких чешуйках и волосках.

Нижний край усиковой бороздки с длинными щетинками, хорошо видимыми при осмотре головотрубки сверху. 2-й и 3-й членики жгутика усиков на дорсальной стороне помимо обычных слабо приподнятых волосков с длинными косо торчащими волосками. Анальный вентрит с двумя длинными анальными хетами, далеко отстоящими от вершинного края.

Длина тела 2.7 мм, ширина - 1.15 мм, длина головотрубки 1.1 мм.

Самка. Головотрубка в 6.15 раза длиннее своей ширины и в 1.65 раза длиннее переднеспинки. Нижний край усиковой бороздки гладкий, без щетинконосных зернышек.

Усики прикреплены на расстоянии 0.7 длины головотрубки от основания. 1-й членик жгутика усиков почти в 2 раза толще 2-го, 2-7-й - примерно одинаковой толщины. Надкрылья в 1.7 раза шире и в 2.7 раза длиннее переднеспинки, наиболее широкие позади плечевых бугров, примерно на границе первой и второй четверти их длины. Зубец на бедрах заметно меньше, чем у самца. Голени на вершине без мукро.

Гениталии и терминалии не изучены.

Нижний край усиковой бороздки без длинных щетинок. 2-й и 3-й членики жгутика усиков без длинных волосков.

Длина тела 2.9 мм, ширина - 1.25 мм, длина головотрубки 1.15 мм.

Благодарности. Автор искренне признателен А.С. Просвинову (Москва) за переданные для изучения материалы, а также М.В.Л. Баркли (M.V.L. Barklay, Natural History Museum, Лондон, Великобритания), Б.А. Коротяеву и Г.Э. Давидьяну (Санкт-Петербург) за предоставленную возможность изучить типовые экземпляры *Apionodes longipes*.

ЛИТЕРАТУРА

- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J. & Yunakov N.N. 2017. Cooperative catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. - Monografias electrónicas S.E.A. 8: 1-729.
- Alonso-Zarazaga M.A., Lyal C.H.C. 1999. A world catalogue of families and genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera) (excepting Scolytidae and Platypodidae). Barcelona: Entomopraxis. 1-315 p.
- Kojima H., Morimoto K., 1993. On systematic position of the genus *Apionodes* Marshall (Coleoptera, Curculionidae), with description of a new species from Taiwan. - Esakia. 33: 87-94.
- Marshall G.A.K., 1948. Entomological results from the Swedish expedition 1934 to Burma and British India - Coleoptera: Curculionidae. - Novitates Zoologicae. 42 (3): 397-473.
- Voss E., 1935. Fünf unbeschriebene Rüssler aus Szetschwan. (Col. Curc.). (56. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). - Entomologisches Nachrichtenblatt (Troppau). 9 (2): 57-63.

Рис. 1. *Pseudoporphagus sapensis* Savitsky, sp. n., самец, голотип.

Рис. 2. *Pseudopoophagus sapensis* Savitsky, **sp. n.**, самка, паратип.

Рис. 3-9. *Pseudopoophagus sapensis* Savitsky, sp. n. (3, 5-8 - самец, голотип, 4, 9 - самка, паратип): 3, 4 - голова сверху, 5 - правый усик, 6 - задняя правая нога, 7 - передняя правая нога, 8, 9 - голова и переднеспинка сбоку.

Рис. 10-14. *Pseudoporphagus sapensis* Savitsky, sp. n. (10, 12-14 - самец, голотип, 11 - самка, паратип): 10, 11 - брюшко снизу, 12 - 8-й тергит сбоку, 13 - 7-й тергит снизу, 14 - 8-й тергит сверху.

Рис. 15-20. *Pseudoroophagus sapensis* Savitsky, **sp. n.** (15, 16 - самка, паратип, 17-20 - самец, голотип): 15 - кокситы и половые пути самки снизу, 16 - spiculum ventrale снизу, 17 - эдеагус сверху, 18 - эдеагус сбоку, 19 - spiculum gastrale и 8-й стернит сверху, 20 - вершина эдеагуса сверху.

Поступила / Received: 10.11.2022

Принята / Accepted: 15.12.2022

О ЖУРНАЛЕ

Гуманитарное пространство (Гуманитарное пространство. Международный альманах = Humanity space. International almanac) издается с 2012 года. Публикуются статьи, являющиеся результатом научных исследований. К печати принимаются оригинальные исследования, содержащие новые, ранее не публиковавшиеся результаты, обзоры, аналитические и концептуальные разработки по конкретным проблемам гуманитарных и естественных наук.

Издание зарегистрировано в Международном Центре ISSN в Париже (идентификационный номер печатной версии: ISSN 2226-0773).

Выходит 4 номера в год, а так же дополнения в виде приложения к журналу.

Альманах представлен во многих базах данных и каталогах: Zoological Record (Web of Science), ZooBank, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus International, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Интеллектуальная система тематического исследования наукометрических данных (ИСТИНА), Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), КиберЛенинка (Cyberleninka) и др.

В связи с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», экземпляры сдаются в «Российскую книжную палату / филиал ИТАР-ТАСС». Один экземпляр остается в «РКП / филиал ИТАР-ТАСС», который является единственным источником Государственной регистрации отечественных произведений печати и отражения их в государственных библиографических указателях.

Издание поступает в основные фондодержатели РФ, перечень которых утвержден в законодательном порядке в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 сентября 2009 г. № 675 г. Москва «Об утверждении перечней библиотечно-информационных организаций, получающих обязательный федеральный экземпляр документов».

Осуществляется дополнительная адресная рассылка по территории РФ и за рубежом.

ABOUT THE JOURNAL

Humanity space (Гуманитарное пространство. Международный альманах = Humanity space. International almanac) has been published since 2012. Articles that are the result of scientific research are published. Texts could be original researches, containing new, previously unpublished results, surveys, analytical and conceptual manuscripts on specific issues of the humanities and natural sciences.

Publication is registered in the ISSN International Centre in Paris (identification number printed version: ISSN 2226-0773).

There are 4 issues per year, as well as supplements in the form of an appendix to the journal.

Almanac is presented in many databases and directories: Zoological Record (Web of Science), ZooBank, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus International, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Intellectual System of the Thematic Research of Scientific Metric Data (ISTINA), Russian Science Citation Index (RSCI), Cyberleninka etc.

In connection with the Federal Law of December 29, 1994 No 77-FZ “On Obligatory Copy of Documents”, copies shall be in “Russian Book Chamber / Branch ITAR-TASS”. One copy remains in “Russian Book Chamber / Branch ITAR-TASS” which is the only source of state registration of Russian printed publications, and their reflection in the state bibliographies.

The publication goes to major holders of the Russian Federation, the list of which is approved by law in accordance with the order of the Ministry of Culture of the Russian Federation dated 29 September 2009 Moscow No 675 “On approval of the lists of library and information organizations receiving federal mandatory copy of the documents”.

Additional targeted mailing is carried out on the territory of the Russian Federation and abroad.

Содержание // Contents

Гусаков А.А. Новый вид жуков-трясинников <i>Elodes martae</i> (Coleoptera: Scirtidae) из Москвы Gusakov A.A. A new species of marsh beetles <i>Elodes martae</i> (Coleoptera, Scirtidae) from Moscow.....	499
Гусаков А.А., Ильина Е.В. <i>Achranoxia semiflava</i> (Kraatz, 1883) (Coleoptera: Scarabaeidae) в Европе: первые находки в Восточном Предкавказье представителя рода, считавшегося эндемичным для Средней Азии Gusakov A.A., Pyina E.V. <i>Achranoxia semiflava</i> (Kraatz, 1883) (Coleoptera, Scarabaeidae) in Europe: the first finds in the Eastern Ciscaucasia of a representative of the genus considered endemic to Central Asia.....	504
Данилевский М.Л. Новые жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycidae) с Кавказа Danilevsky M.L. New longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from Caucasus.....	509
Данилевский М.Л., Коршунов А.В. Первая находка <i>Eodorcadion altaicum</i> (Suvorov, 1909) из России с описанием нового подвида (Coleoptera: Cerambycidae) Danilevsky M.L., Korshunov A.V. First record of <i>Eodorcadion altaicum</i> (Suvorov, 1909) from Russia with description of a new subspecies (Coleoptera: Cerambycidae).....	514
Лазарев М.А. Новый вид рода <i>Neoplagonotus</i> Kasatkin, 2005 из Сирии (Coleoptera, Cerambycidae, Clytini) Lazarev M.A. A new species of the genus <i>Neoplagonotus</i> Kasatkin, 2005 from Syria (Coleoptera, Cerambycidae, Clytini).....	518
Савицкий В.Ю. Новый вид рода <i>Pseudopoophagus</i> (Coleoptera, Curculionidae) из Вьетнама Savitsky V.Yu. A new species of the genus <i>Pseudopoophagus</i> (Coleoptera, Curculionidae) from Vietnam.....	522
О ЖУРНАЛЕ	539
ABOUT THE JOURNAL	540